

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК: 616.831-005.1 + 616-036.22

Мусаева Юлдуз Алписовна
 Мусаев Сардорбек Мухтарбекович
 Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи
 Розикова Мадина Санжар кизи
 Ташкентская медицинская академия

ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15730962>

АННОТАЦИЯ

Цель исследования – определить влияние инфекционных осложнений, развивающихся в остром периоде геморрагического инсульта (ГИ), на отдалённые неврологические и когнитивные исходы заболевания.

Материалы и методы. В исследование включены 96 пациентов, перенёвших острое кровоизлияние в мозг. Из них 48 человек составили группу с сопутствующими инфекционными заболеваниями в остром периоде (пневмония, инфекции мочевыводящих путей), в то время как у оставшихся 48 пациентов инфекционные осложнения отсутствовали. Оценка состояния пациентов включала шкалу NIHSS, индекс Бартел, когнитивные тесты (MMSE, MoCA). Пациенты наблюдались на протяжении 12 месяцев.

Результаты и обсуждение. В группе с сопутствующими инфекционными заболеваниями участники были старше по возрасту и имели более выраженные неврологические нарушения при поступлении. Также чаще встречались дисфагия и псевдобульбарный синдром. В течение первых шести месяцев у больных первой группы наблюдалась выраженная задержка в восстановлении как когнитивных, так и двигательных функций по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$). Через 12 месяцев статистически значимых различий между группами, включая особенности течения постинсультного периода у пациентов с инфекциями нижних дыхательных путей и мочевыделительной системы, выявлено не было ($p > 0,05$).

Заключение. Инфекционные осложнения в раннем периоде ГИ ассоциированы с неблагоприятными промежуточными результатами, включая более высокую летальность, задержку в восстановлении когнитивной и моторной активности. Тем не менее, к 12-му месяцу наблюдается выравнивание функциональных показателей между пациентами с осложнённым и неосложнённым течением инсульта.

Ключевые слова: геморрагический инсульт, осложнения, мочевыделительная инфекция, инфекция дыхательных путей

Yulduz Alpisoyna Musayeva
 Sardorbek Musayev Mukhtarbekovich
 Fatkhullaeva Nozimakhon Abrorkhon qizi
 Roziqova Madina Sanjar qizi
 Tashkent Medical Academy

LONG-TERM OUTCOMES OF HEMORRHAGIC STROKE COMPLICATED BY INFECTIOUS DISEASES

ANNOTATION

The aim of the study: To determine the impact of infectious complications developing during the acute period of hemorrhagic stroke (HS) on long-term neurological and cognitive outcomes

Materials and methods: The study included 96 patients who had experienced acute intracerebral hemorrhage. Of these, 48 patients comprised the group with concurrent infectious complications during the acute period (pneumonia, urinary tract infections), while the remaining 48 patients did not develop infectious complications. Patient assessment involved the NIHSS scale, Barthel Index, and cognitive tests (MMSE, MoCA). The patients were followed up for 12 months.

Results: In the group with concomitant infectious diseases, participants were older and exhibited more severe neurological deficits upon admission. Dysphagia and pseudobulbar syndrome were also more frequently observed. During the first six months, patients in the first group showed a significant delay in the recovery of both cognitive and motor functions compared to the control group ($p < 0.05$). After 12 months, no statistically significant differences were found between the groups, including the characteristics of the post-stroke period in patients with lower respiratory tract and urinary system infections ($p > 0.05$).

Conclusions: Infectious complications in the early period of hemorrhagic stroke are associated with unfavorable intermediate outcomes, including higher mortality and delayed recovery of cognitive and motor functions. However, by the 12th month, functional outcomes tend to equalize between patients with complicated and uncomplicated stroke courses.

Keywords: hemorrhagic stroke, complications, respiratory tract infection, urinary tract infection

Musayeva Yulduz Alpisovna
Musayev Sardorbek Muxtarbekovich
Fatxullaeva Nozimaxon Abrorxon qizi
Roziqova Madina Sanjar qizi
Toshkent tibbiyot akademiyasi

YUQUMLI KASALLIKLAR BILAN ASORATLANGAN GEMORRAGIK INSULTNING UZOQ NATIJALAR

ANNOTATSIYA

Tadqiqot maqsadi: Gemorragik insult (GI) ning o'tkir davrida rivojlanadigan infeksiyon asoratlarning kasallikning kechki nevrologik va kognitiv natijalariga ta'sirini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot materiali va usullar: Tadqiqotga bosh miyasiga o'tkir qon quyilgan 96 nafar bemor kiritilgan. Ulardan 48 nafari o'tkir davrda yondosh yuqumli kasalliklar (zotiljam, siydik yo'llari infeksiyalari) bo'lgan guruhni tashkil etdi, qolgan 48 nafar bemorda esa yuqumli asoratlarni kuzatilmadi. Bemorlar holatini baholashda NIHSS shkalasi, Bartel indeksi, kognitiv testlar (MMSE, MoCA) qo'llanildi. Bemorlar 12 oy davomida kuzatildi.

Natijalar: Yondosh yuqumli kasalliklar guruhida ishtirokchilar yoshi kattaroq bo'lib, kasalxonaga qabul qilinganda aniq nevrologik buzilishlarga ega edilar. Shuningdek, disfagiya va psevdobulbar sindrom ko'proq uchradi. Dastlabki olti oy davomida birinchi guruhdagi bemorlarda nazorat guruhiga nisbatan ham kognitiv, ham harakat funksiyalarini tiklashda sezilarli kechikish kuzatildi ($r < 0,05$). 12 oydan keyin guruhlar o'rtasida statistik jihatdan sezilarli farqlar, shu jumladan pastki nafas yo'llari va siydik yo'llari infeksiyalari bo'lgan bemorlarda insultdan keyingi davrning o'ziga xos xususiyatlari aniqlanmadi ($p > 0,05$).

Kalit so'zlar: gemorragik insult, asorat, nafas yo'llari infeksiyalari va siydik yo'llari infeksiyalari

Введение. Геморрагический инсульт (ГИ) представляет собой тяжёлую форму острого нарушения мозгового кровообращения и является одной из основных причин инвалидизации и высокой смертности [1, 2]. На исходные исходы касательно данного состояния влияет объём кровоизлияния и соматическая патология. Развитие осложнений в течение острого периода также во многом определяет исход. Инфекционные осложнения, со стороны дыхательной системы и со стороны мочевыделительной системы, а также тромбоз вен нижних конечностей и малого таза могут привести к тромбоэмболии легочной артерии. В дополнение к этому, возникает вероятность развития острого коронарного синдрома. Эти состояния повышают риск внутрибольничной летальности, а также усугубляют выраженность неврологического дефицита. [3].

Большая распространённость и наличие эффективных методов для профилактики обуславливают особое внимание к инфекционным осложнениям. Литературные данные показывают, что у 12–16% пациентов в остром периоде ГИ возникают такие осложнения [4]. Развитие инфекционных осложнений при остром ГИ связано с некоторым рядом факторов, таких как влияние внутрибольничной инфекции и ослабление иммунного ответа [5, 6]. Кроме того, наряду с этими факторами отмечаются нарушения дыхательной функции, в том числе необходимость проведения искусственной вентиляции лёгких. Сахарный диабет увеличивает в значительной степени риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также геморрагического инсульта и может модифицировать характер, интенсивность воспалительной реакции у пациентов [7].

Различные заболевания нижних дыхательных путей оказывают влияние на само течение острого ГИ (чаще пневмония). Менее значимую роль играют инфекции мочевыделительной системы [8]. Инфекционные осложнения другой локализации фиксируются намного реже. Частота воспалительных болезней мочевыделительной системы при остром ИГ оценивается в 19% [9], и, по результатам метаанализа, исследована мало в сравнении с патологией бронхолегочной системы. Действительная частота таких инфекций может быть значительно выше — вплоть до 2/3 пациентов [10], что подтверждают результаты ряда современных исследований. Скорее всего, подобные расхождения обусловлены различиями в подходах к диагностике, а также доступностью методов лабораторно-инструментальных обследований, включая критерии постановки диагноза.

Инфекционные осложнения острого ГИ связаны с формированием системной воспалительной реакции, увеличением сроков госпитализации, в том числе из-за пребывания в реанимационном отделении, материальных затрат на лечение, летальности [11]. У больных с острым инсультом, осложнённым инфекциями, при выписке из больницы обнаружены более серьёзные неврологические нарушения, значительная

инвалидность и регулярная нужда в посторонней помощи в быту [12,13]. Такие пациенты требуют более длительной и дорогостоящей реабилитации, а также более сложной вторичной профилактики повторного ГИ. У таких пациентов риск повторного острого цереброваскулярного события повышен, учитывая связь между системным воспалением, инфекционным процессом и повышенной склонностью к тромбообразованию.

На сегодняшний день связь отдалённых осложнений и последствий острого периода геморрагического инсульта изучена слабо. В научных работах этот вопрос рассмотрен только в некоторых исследованиях. Установлено то, что у пациентов после перенесённого геморрагического инсульта с бронхолегочными осложнениями, отмечается более высокая смертность и инвалидизация в первые три месяца [14]. В связи с этим необходимо изучить влияние инфекционных осложнений, возникших в остром периоде, на долгосрочные исходы, в особенности при инсульте в каротидной системе.

Материалы и методы. Было проведено проспективное наблюдение за 96 пациентами, перенёвшими острый ГИ. Первая группа включала 48 больных, у которых в остром периоде развились инфекционные осложнения (в том числе у 42 пациентов была диагностирована инсульт-ассоциированная пневмония, ИАП, у 6 — инфекция мочевыводящих путей, ИМВП). Вторая группа (48 человек) служила контролем и включала пациентов без инфекционных осложнений. Диагноз инсульта был подтверждён с использованием компьютерной томографии (КТ) головного мозга.

Все пациенты, включённые в исследование, прошли клиническое, лабораторное и инструментальное обследование, а также получали терапию в соответствии с утверждёнными клиническими рекомендациями по лечению острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК).

Критерии включения:

- наличие геморрагического или смешанного типа инсульта;
- проведенная тромболитическая терапия;
- подтверждение диагноза ИИ по данным компьютерной томографии (КТ) головного мозга;
- поступление в специализированное отделение для лечения ОНМК в течение 12 часов с момента появления очаговой неврологической симптоматики.

Критерии исключения:

- острый первичный или повторный нелакунарный ишемический инсульт в бассейне сонных артерий;
- перенесённые ранее воспалительные, травматические или иные заболевания головного мозга, сопровождающиеся очаговой неврологической симптоматикой;
- опухоли головного мозга;

- выраженные когнитивные, психические либо речевые нарушения, препятствующие установлению полноценного вербального контакта с пациентом;
- развитие инсульта на фоне острого инфекционного заболевания;
- необходимость в проведении искусственной вентиляции лёгких в первые сутки после госпитализации.

Клинический диагноз и патогенетический вариант геморрагического инсульта устанавливались с учётом анамнестических данных, неврологического статуса, результатов КТ головного мозга, ультразвукового доплерографического исследования экстракраниальных артерий, а также данных электрокардиографического мониторинга. Оценка состояния пациентов проводилась на основании шкал NIHSS (оценка неврологического дефицита), ШКГ (уровень сознания), индекса Бартел (степень утраты самообслуживания), MMSE и MoCA (когнитивные функции). Пациенты наблюдались в динамике: на 11-й день, а также через 3, 6 и 12 месяцев от момента госпитализации.

Критерии постановки диагноза инфекционно-ассоциированной пневмонии (ИАП) включали наличие одного или более диагностически значимых признаков. Среди них: повышение температуры тела выше 38 °С при исключении других возможных причин лихорадки; уровень лейкоцитов в крови свыше 12 000 клеток/мм³. У лиц старше 70 лет дополнительным основанием служило снижение уровня сознания, не связанное с иными выявленными состояниями, наряду с по меньшей мере двумя из следующих клинических и инструментальных признаков: 1. появление или увеличение объема гнойной мокроты, изменение её характера либо учащение бронхиальной санации в течение предыдущих суток; 2. возникновение или усиление кашля, диспноэ, тахипноэ (частота дыхания свыше 25 в минуту); 3. выслушивание влажных хрипов или крепитации при аускультации легочной ткани; 4. нарушения оксигенации, определяемые снижением индекса PaO₂/FiO₂ ниже 240; 5. необходимость в применении кислородной терапии; 6. рентгенологически подтверждённый новый или увеличивающийся инфильтрат в легких, выявленный как минимум на двух последовательных снимках.

Для диагностики ИАП не требовались положительные результаты первого рентгенологического обследования.

Диагностика инфекций мочевыводящих путей (ИМВП) проводилась при наличии как минимум двух из следующих критериев:

- выявление нитритов в общем анализе мочи;
- бактериурия в концентрации не менее 100 000 КОЕ/мл по результатам микробиологического исследования;
- превышение уровня лейкоцитов в моче более 35 в 1 мл;
- повышение температуры тела выше 38 °С [11, 12].

Анализ полученных данных проводился с использованием статистического пакета SPSS версии 20.0. Для сопоставления показателей между двумя независимыми группами применялся U-критерий Манна – Уитни с поправкой Йетса при ограниченном объеме выборки. Для оценки взаимосвязей между переменными рассчитывался коэффициент корреляции Пирсона (r). Статистически значимыми считались различия при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу, уровню бодрствования, локализации очага ГИ в правой или левой каротидной системе, показателям систолического и диастолического артериального давления, уровню гликемии на момент госпитализации.

При этом пациенты первой группы статистически значимо отличались более старшим возрастом ($p = 0,042$), а также более выраженными неврологическими нарушениями по шкале NIHSS ($p = 0,038$). В этой же группе был более высокий уровень летальности ($p = 0,032$).

На фоне проводимого лечения у больных обеих групп наблюдалась позитивная клиническая динамика, выражавшаяся в снижении степени очагового неврологического дефицита, прежде всего за счёт регресса пирамидной симптоматики. У пациентов второй группы достоверные изменения по сравнению с исходным состоянием регистрировались уже к моменту выписки, с последующим дальнейшим улучшением. В первой группе снижение выраженности неврологических нарушений происходило медленнее, что подтверждается отсутствием статистически значимых изменений по сравнению с исходным уровнем через три месяца от начала заболевания.

По данным повторных обследований через шесть и двенадцать месяцев различия между группами нивелировались, при этом в обеих группах показатели достоверно улучшались по сравнению с исходными значениями. У больных второй группы наблюдался устойчивый рост индекса Бартел (ИБ), начинавшийся сразу после завершения стационарного этапа терапии и достигавший максимальных значений через 12 месяцев, что указывает на значительное восстановление функциональной независимости. В первой группе значение ИБ на момент выписки было статистически ниже по сравнению со второй группой и сохранялось на том же уровне спустя три месяца. Лишь начиная с шестого месяца наблюдалась положительная динамика, достигшая

достоверного уровня по сравнению с исходными значениями. Через год после перенесённого ишемического инсульта ИБ в обеих группах достигал максимума и не демонстрировал межгрупповых различий.

Оценка когнитивной функции с использованием шкал КШОПС и MoCA показала, что у пациентов первой группы показатели в течение первых шести месяцев несколько улучшались по сравнению с исходным уровнем, однако статистической значимости эти изменения не достигали. Только спустя 12 месяцев был зафиксирован достоверный прирост когнитивных показателей. В отличие от этого, у больных второй группы достоверное улучшение когнитивного статуса регистрировалось

уже с третьего месяца наблюдения, с последующим нарастанием к шестому и двенадцатому месяцам. Значения шкал КШОПС и MoCA через три и шесть месяцев были статистически выше во второй группе, однако к концу года различия между группами нивелировались.

Выявлена тесная прямая зависимость риска развития ИАП и ИМВП с возрастом больных ($r = 0,678$; $p < 0,05$), исходной выраженностью неврологического дефицита ($r = 0,518$; $p < 0,05$), наличием псевдобульбарного синдрома с дисфагией ($r = 0,536$; $p <$

$0,05$). Кроме того, установлена связь развития инфекционных осложнений с СД 2-го типа ($r = 0,452$; $p < 0,05$) и угнетением сознания на момент госпитализации ($r = 0,441$; $p < 0,05$). Не обнаружено статистически значимых отличий выраженности неврологического дефицита, степени инвалидизации и характера инфекционных осложнений. Не зафиксировано отличий влияния ИАП и/или ИМВП на характер течения постинсультного периода и отдаленные исходы ИИ.

Заключение. Анализ полученных данных показал, что инфекционные осложнения в остром периоде геморрагического инсульта (ГИ) чаще развиваются у пациентов пожилого возраста, имеющих сопутствующие соматические заболевания, а также более выраженные начальные неврологические нарушения.

Существенным фактором риска возникновения инсульт-ассоциированной пневмонии выступает наличие псевдобульбарного синдрома, сопровождающегося дисфагией. Развитие инфекционных осложнений достоверно связано с

повышением уровня летальности в остром периоде заболевания, а также с замедлением восстановления когнитивных и неврологических функций в течение первого года после инсульта. Однако через 12 месяцев после перенесенного ГИ между пациентами с инфекционными осложнениями и без них не выявлено статистически значимых различий в степени очагового неврологического дефицита, уровне повседневной самостоятельности и когнитивном статусе.

Список литературы:

1. Feigin VL, Brainin M, Norrving B, Martins S, Sac-co RL, Hacke W, Fisher M, Pandian J, Lindsay P. World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet 2022. *Int J Stroke*. 2022 Jan;17(1):18-29.
2. Singh N., Marko M., Ospel J.M. Almekhlafi the Risk of Stroke and TIA in Nonstenotic Carotid Plaques: A Systematic Review and Meta-Analysis. *American Journal of Neuroradiology* Aug 2020, 41 (8) 1453-1459.
3. Wu X, Zhou Y, Qi W, Shen Y, Lei Z, Xiao K, Zhang P, Liu J, Ren L. Clinical factors associated with cerebral autoregulation in IS related to small artery occlusion. *BMC Neurol*. 2022 Sep 22;22(1):364.
4. Claassen JAH, Thijssen DHJ, Panerai RB, Faraci FM. Regulation of cerebral blood flow in humans: physiology and clinical implications of autoregulation. *Physiol Rev*. 2021 Oct 1;101(4):1487-1559.
5. Roopnarinesingh R, Leppert M, Mukherjee D. Evidence and Mechanisms for Embolic Stroke in Contralateral Hemispheres from Carotid Artery Sources. *J Am Heart Assoc*. 2023 Dec 5;12(23): e030792.
6. Busto G, Morotti A, Carlesi E, Fiorenza A, Di Pasquale F, Mancini S, Lombardo I, Scola E, Gadda D, Moretti M, Miele V, Fainardi E. Pivotal role of multi-phase computed tomography angiography for collateral assessment in patients with acute IS. *Radiol Med*. 2023 Aug;128(8):944-959.
7. Muscari A, Bonfiglioli A, Magalotti D, Puddu GM, Zorzi V, Zoli M. Prognostic significance of carotid and vertebral ultrasound in IS patients. *Brain Behav*. 2016 Apr 27;6(6): e00475.
8. Zarrinkoob L, Wählin A, Ambarki K, Birgander R, Eklund A, Malm J. Blood Flow Lateralization and Collateral Compensatory Mechanisms in Patients with Carotid Artery Stenosis. *Stroke*. 2019 May; 50(5): 1081- 1088.
9. Fang H, Song B, Cheng B, Wong KS, Xu YM, Ho SS, Chen XY. Compensatory patterns of collateral flow in stroke patients with unilateral and bilateral carotid stenosis. *BMC Neurol*. 2016 Mar 18; 16:39.
10. Jusufovic M, Skagen K, Krohg-Sørensen K, Skjelland M. Current Medical and Surgical Stroke Prevention Therapies for Patients with Carotid Artery Stenosis. *Curr Neurovasc Res*. 2019;16(1):96-103.
11. Chang RW, Tucker LY, Rothenberg KA, Lancaster E, Faruqi RM, Kuang HC, Flint AC, Avins AL, Nguyen Huynh MN. Incidence of IS in Patients with Asymptomatic Severe Carotid Stenosis Without Surgical Intervention. *JAMA*. 2022 May 24;327(20):1974-1982.
12. Parish S, Arnold M, Clarke R, Du H, Wan E, Kurmi O, Chen Y, Guo Y, Bian Z, Collins R, Li L, Chen Z; China Kadoorie Biobank Collaborative Group. Assessment of the Role of Carotid Atherosclerosis in the Association Between Major Cardiovascular Risk Factors and IS Subtypes. *JAMA Netw Open*. 2019 May 3;2(5): e194873.
13. Khaydarova Dildora Kadirovna, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna, Bobokulov Gulmurod Dilmurodovich. Optimization Of Neuroprotective Therapy Of Ischemic Stroke In The Acute Period. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. Volume 07, Issue 03, 2020. P. 3720-3723
14. Khodjyeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Magnetic Resonance Imaging of Cerebral Hemorrhagic Stroke. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, 2020. P 434-438

15. Khaydarova D.K., Mansurova N.A. Analysis of Motor Complications in Parkinson's Disease Phenotypes. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*. 25(5): 1-7, 2018;
16. Cassola N, Baptista-Silva JC, Nakano LC, Flumignan CD, Sesso R, Vasconcelos V, Carvas Junior N, Flumignan RL. Duplex ultrasound for diagnosing symptomatic carotid stenosis in the extracranial segments. *Cochrane Database Syst Rev*. 2022 Jul 11; 7(7): CD 013172.
17. Meskhia, J. F., and Brott, T. G. (2018). Carotid artery stenosis and stroke risk: a systematic review and meta-analysis. *Neurology*, 91(10), 541–550.
18. Ходжиева Д.Т., Бобокулов Г.Д., Хайдарова Д.К. Дифференциальная диагностика геморрагического и ишемического инсульта, пути оптимизации реабилитационных мероприятий. *Неврология*. – Ташкент, 2021. - №3 – С. 21-25

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000